

OpenFLaaS

Open Federated Learning as a Service

Kurzbeschreibung

Industrieunternehmen verfügen über umfassend dokumentierte Wissensbestände, deren KI-gestützte Analyse zur Optimierung von Produkten und Prozessen beitragen könnte. Das Potenzial der intelligenten Dokumentenverarbeitung wird jedoch aufgrund von Vertrauens- und Datenschutzbedenken gegenüber der Cloud oft nicht vollständig ausgeschöpft. OpenFLaaS hat deshalb ein KI-Framework entwickelt, das Daten lokal an der Edge verarbeitet und durch föderiertes Lernen leistungsfähige KI-Modelle ermöglicht, ohne sensible Daten zu teilen.

Ausgangslage

In industriellen Unternehmen entsteht täglich eine Vielzahl unterschiedlicher Dokumente, von technischen Datenblättern und Handbüchern bis hin zu Service-, Qualitäts-, Wartungs- und Fertigungsprotokollen. Dieser umfangreiche und über viele Systeme verteilte Wissensbestand gilt als Schlüssel für die KI-gestützte Optimierung und Transformation von Portfolios, betrieblichen Abläufen und Geschäftsstrategien. Für das Training von KI müssen die Inhalte jedoch zentral in einem KI-Raum gebündelt werden, was mit Risiken für den Schutz sensibler Daten und des firmeneigenen Wissens verbunden ist. Da Unternehmen ihre Daten deshalb oft nur eingeschränkt teilen, bleibt dieser Wissensschatz bislang weitgehend ungenutzt.

Ergebnisse

Die Plattform OpenFLaaS des gleichnamigen Projekts setzt auf die Dezentralisierung der KI: Über föderiertes Lernen werden die Daten lokal an der Edge analysiert und ausgewertet; zentral in der Cloud werden lediglich die Trainingsergebnisse gesammelt und kombiniert. Dafür haben die Projektpartner eine sichere, datenschutzkonforme Plattform realisiert. Außerdem wurden föderierte KI-Modelle für die Analyse industrieller Dokumente und die Extraktion von Schlüsselinformationen aus verschiedenen Geschäftsdokumentenformaten entwickelt. Sie ermöglichen eine nachvollziehbare, informationsbasierte Entscheidungsfindung und sind anwendbar auf industrielle Workflows sowie weitere Use Cases aus der Medizin und der Medienwirtschaft.

Für das kollaborative KI-Training nutzt die Plattform eine Compute-Gateway-Architektur des Partners Apheris, die an den verschiedenen Standorten installiert ist und das lokale Training von Modellen ermöglicht. Datenschutz- und Sicherheitsprotokolle werden durch Asset-Richtlinien gewährleistet. Indem die Datenbesitzer in den Richtlinien festlegen, welche Datensätze und Modelle lokal erlaubt sind, behalten sie die vollständige Kontrolle darüber, welche ihrer Datensätze in das Gesamtergebnis einfließen.

Für den vertrauenswürdigen Austausch von Datensätzen, Modellen und Metadaten arbeitet OpenFLaaS mit dem offenen Katalogsystem, dem DBpedia Databus. Die Zugriffskontrolle wurde im Projekt weiterentwickelt: Statt sensible Daten direkt im Databus zu speichern, werden sie in einem zentralen, sicheren Tresor (Vault) abgelegt. Auf dem Databus werden nur Metadaten als Wissensgraphen veröffentlicht, die berechnete Nutzer über kontrollierte Zugriffsmechanismen abrufen können.

Sowohl die Gateways als auch der Databus genügen den Standards von Gaia-X, so dass die Plattform OpenFLaaS offen für die Integration in die gerade entstehenden europäischen Datenräume ist.

Verwertungsperspektiven

Neben fünf neuen bereits öffentlich bzw. über Vault-Registrierung zugänglichen Wissensgraphen stellt OpenFLaaS weitere Ergebnisse zur Verfügung: Die Arbeiten des Projekts sind in 17 Forschungsarbeiten und 4 Dissertationen eingeflossen. Ein Whitepaper zu Konzept, Mehrwert und Anwendungsfällen der Plattform ist derzeit in Vorbereitung.

Laufzeit:

01.02.2023 bis 30.04.2026

Konsortium

DRIMCO GmbH (Konsortialführer), Apheris GmbH, Siemens AG, Fraunhofer IAIS, Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Angewandte Informatik e. V. (InfAI), Universität Wien (Österreich)

Ansprechpartner

Dr. Pankaj Gupta
pankaj.gupta@drimco.net

<https://openflaas.de/>